

УЗБЕКСКАЯ МОДА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Хидоятова Гульноза Умедуллаевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7180958>

Аннотация: С обретением нашей страной независимости в корне изменились приоритеты в экономике, отношение к хлопку и его переработке, текстилю и швейной промышленности. Встал вопрос не только обеспечения внутреннего рынка готовой продукцией, но и возможности выхода за рубеж.

Ключевые слова: мода, узбекский стиль, ткань, текстиль, мировая арена, организация объединённых наций.

Было время, когда Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности считался не самым престижным вузом. Сегодня это не только одно из самых востребованных у творческой молодежи учебных заведений с большим конкурсом, но и главный эксперт в текстильной промышленности, флагман в подготовке специалистов индустрии современной моды Узбекистана.

Об инновациях образовательного и творческого процесса, сегодняшнем и завтрашнем дне современной фэшн-индустрии страны наша беседа с проректором по учебной работе доктором технических наук, профессором, председателем Ассоциации модельеров Узбекистана «Осиё рамзи» Халидой КАМИЛОВОЙ:

— Действительно, текстильный институт был вузом с невысоким конкурсом, а абитуриенты порой шли сюда, не совсем понимая, куда идут, каким здесь обучают профессиям. Не было информации, рекламы...

Связано это было с тем, что в Узбекистане текстильная промышленность была слабо развита, и наша страна поставляла на рынок исключительно сырье. Небольшое количество действующих в стране текстильных комбинатов перерабатывало незначительную часть хлопка, ассортимент ткани был весьма ограниченным. Интересы у молодежи связывать жизнь с такой профессией, конечно же, не было.

С обретением нашей страной независимости в корне изменились приоритеты в экономике, отношение к хлопку и его переработке, текстилю и швейной промышленности. Встал вопрос не только обеспечения внутреннего рынка готовой продукцией, но и возможности выхода за рубеж.

Основной задачей, стоящей перед текстильной и легкой промышленностью Узбекистана, явилась глубокая переработка хлопка и

шелка. На территории страны построен целый ряд крупных предприятий, осуществляющих весь технологический процесс – от получения волокон – хлопка и шелка до готовой продукции. Перед отраслью были поставлены задачи – расширять ассортимент изделий, улучшать качество. И самое главное, добиться того, чтобы продукция, сделанная в Узбекистане, стала конкурентоспособной.

В свою очередь инвестиции, вложенные в текстильную и легкую промышленность, стимулировали интерес молодежи к этой сфере, новым предприятиям как потенциальному месту работы. На это нацелена и уникальная по своей сути Национальная программа по подготовке кадров. Для квалифицированных специалистов высшее образование – это один из основных этапов обучения. Ведь не секрет, что именно инженерные кадры определяют политику предприятий, в целом всей отрасли. Поэтому при их подготовке в вузах мы в первую очередь учитываем потребность самих производителей, мировые тенденции в сфере образования, опираемся на связи с крупными зарубежными вузами для совершенствования образовательного процесса, улучшения программного обеспечения и методического материала. Одна из важных тенденций – выпуск нового поколения учебников на базе собственных и лучших зарубежных разработок.

— С первых лет независимости перед преподавателями вуза и учеными была поставлена задача – подготовка современных квалифицированных кадров. Можно сегодня сказать, что имеются все предпосылки к тому, чтобы полученное здесь образование считать соответствующим международному уровню?

— Если говорить о текстильной отрасли, то сегодня наша страна привлекательна не только обеспеченной сырьевой базой, но и своими специалистами с высочайшим творческим потенциалом, меро-приятными, которые проводим параллельно с профессиональной подготовкой. Это научно-практические конференции, различные выставки, показы моделей, являющиеся результатом огромной работы. Зарубежные специалисты видят и высоко ценят наш уровень, заинтересованность, мы находим точки общих интересов.

На сегодня у нас заключено более 25 договоров о сотрудничестве с ведущими зарубежными вузами и компаниями. В том числе учебными заведениями Великобритании, Италии, Франции, Германии, Южной Кореи,

Бельгии, Индии... Очень важно, что этот интерес взаимный. Поэтому те договоры о сотрудничестве, которые мы заключаем, действительно работают. Обмениваемся студентами, наши педагоги на основе грантов проходят зарубежные стажировки. Так, с Лондонским колледжем моды сотрудничали четыре года. Туда ездили наши педагоги и студенты, и специалисты из Туманного Альбиона многое взяли от нас. К нам на практику приезжали студенты университетов Центрального Ланкашира, Санкт-Петербурга. Особенно их интересовала материальная база нашего вуза, возможность наблюдать за полным технологическим циклом – от переработки натурального волокна до готового изделия. А материальная база текстильного профиля у нас очень мощная, включает в себя мини-хлопкозавод, прядильную, ткацкую лаборатории и пошивочные цехи с действующим современным оборудованием. Есть возможность самим заниматься крашением и отделкой тканей и материалов. В качестве эксперимента выращиваем коконы тутового шелкопряда. В вузе действует собственная лицензированная сертификационная лаборатория, в которой выносят оценку соответствия ГОСТ волокнам, нитям, тканям и готовой продукции. Это дает основание утверждать, что мы уже являемся центром, определяющим уровень выполненных работ, качества продукции.

Полный технологический цикл в вузе – большое достижение и огромное подспорье в будущей работе для молодых специалистов. Совсем скоро закончится строительство уникального текстильного учебно-научно-исследовательского технопарка. Финансирование проекта осуществляется за счет грантовых средств, предоставленных правительством Южной Кореи. В нашей сфере это будет первый подобный технопарк в мире, где упор делается сразу на три составляющие – производство, обучение и науку. Достижения, которые будут здесь получены, а я думаю, результаты не заставят себя ждать, смогут быть внедрены на любом предприятии.

Мне кажется, та материально-техническая база, которая уже есть в институте, и та, что будет в технопарке, не только помогут качественно готовить инженерные кадры, но и продвинуть отечественную науку еще на ступень выше.

— Многие выпускники по окончании вуза открывают собственное дело, популярные сегодня шоу-румы. Новые условия рыночной экономики, конкуренция требуют современного подхода, знаний менеджмента, изучения маркетинга...

— Если твоя продукция не востребована, то ты – плохой специалист, и об этом мы постоянно напоминаем своим дизайнерам во время показа моделей. Поэтому ввели такие новые дисциплины, как «Фэшн-менеджмент», «Реклама и дизайн», «Креативный рисунок», ведем работу по брендингу, что дает хорошие результаты. Традиционные предметы также требуют новых методик и программ. Взять, к примеру, такой академичный предмет, как «Технология швейных изделий». Легкая промышленность постоянно меняется. Появляются новые виды тканей, оборудования, фурнитуры, меняются технологии, тенденции в мире моды. Все это нужно учитывать, требует внесения изменений в программу курса. Процесс идет постоянно. И не только в области подготовки специалистов по дизайну, но и в других областях. Можно сказать с полной уверенностью, что в Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности сформировалась собственная школа подготовки кадров, где есть свои определенные требования, методика, направления работы.

— Недели моды, фестивали «Болажонлар-ширинтойлар», хан-атласа, одним из организаторов которых является вуз, стали одной из визитных карточек нашей страны, законодателями фэшн-индустрии. Каковы тенденции отечественной моды?

— В Европе давно принят термин «узбекская мода». Его используют на крупных дизайнерских неделях во Франции, Италии. Что под ним подразумевается? Во-первых, наши ткани, во-вторых, те новые идеи, которые разрабатываются для наших недель моды. Мы не говорим сейчас об этнографической одежде, давно ставшей нашей визитной карточкой. Все чаще используем национальные элементы в современной одежде, стараемся ее доработать до уровня международной моды. Будь то крой или отделка чапана, дизайн или многослойность национального костюма, который в Узбекистане отличается большим разнообразием в соответствии с регионом, возрастными и традиционными особенностями.

Использованная литература:

1. MacFarquhar, Neil Oscar night dress put Elie Saab on the map (англ.). SFGATE (5 мая 2002). Дата обращения: 15 декабря 2020.
2. Putz, Ulrik Libanons Designer Elie Saab: Mission Mode (нем.) (недоступная ссылка). Spiegel Online (2 ноября 2007). Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 14 октября 2008 года.
3. MacFarquhar, Neil. An unlikely couturier from an unlikely 'Paris' (27 апреля 2002). Архивировано 21 июля 2019 года. Дата обращения 3 апреля 2021.

4.Elie Saab (недоступная ссылка). The Fashion Model Directory. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 22 апреля 2016 года.

5.Elie Saab (недоступная ссылка). Vogue Australia. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 19 февраля 2017 года.

